

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520765>

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗА

Юнусова Д.И.

ТГПУ имени Низами

dilfuzaisrailovna@gmail.com

***Аннотация.** В данной статье приведен анализ некоторых исследований о цифровой среде обучения в системе профессионального образования вуза и уточнены педагогические, информационные технологии целесообразные к применению в данной среде.*

***Ключевые слова:** профессиональное обучение, цифровая среда обучения, система дистанционного обучения, педагогические технологии.*

***Abstract.** This article provides an analysis of some studies on the digital learning environment in the system of professional education of the university and clarifies the pedagogical and information technologies that are appropriate for use in this environment.*

***Keywords:** professional training, digital learning environment, distance learning system, pedagogical technologies.*

Введение. В настоящее время меняется классическая методологическая база преподавания, что ведет к появлению новых форм и технологий обучения, и обусловлено активным применением информационных технологий, дистанционных образовательных новшеств и онлайн обучения в вузе. Все эти изменения ведут к появлению цифровой образовательной среды вуза. В законе РУз. «Об образовании», уделено большое внимание применению «электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» [1]. Можно сказать, что необходимость создания цифровой образовательной среды обусловлена современными тенденциями в образовании.

Методология. Цифровая образовательная среда вуза содержит в себе набор информационных ресурсов и систем, позволяющих обеспечить решение различных образовательных задач и позволяет улучшить качество традиционного профессионального образования: применение смешанного

обучения, повышение качества учебного контента, доступность и открытость предоставляемого материала, сопровождение образовательного процесса, наличие синхронного и асинхронного взаимодействия [2,3].

Вопрос применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в профессиональном обучении рассматривался многими исследователями. Анализируя источники, можно сказать, что цифровая образовательная среда позволяет проводить лекции, практические занятия, лабораторные работы, организовывать проектную деятельность и индивидуальные занятия, осуществлять в автоматическом режиме текущую, промежуточную, итоговую аттестацию, вести диалог on-line и/или off-line режимах [4-7].

Исследователи в своих трудах рассматривая вопрос использования средств организации дистанционных образовательных технологий определили основные критерии выбора средств организации электронного обучения. К основным из них относятся многофункциональность, надежность, стабильность системы; наличие элементов и средств разработки контента; системы проверки знаний; удобство использования и доступность; интерактивность; обновление системы [8].

Технологии. Для организации электронного обучения в профессиональном обучении необходимо использовать программные продукты. На использование в учебных заведениях ориентированы такие программные продукты, как Blackboard, e-College, WebCT, Moodle, Прометей, Pruffme. На сегодняшний день максимально распространенной в государствах СНГ является система дистанционного обучения Moodle. Система Moodle соответствует критериям выбора, предъявляемым к системам дистанционного обучения, поэтому нашла широкое применение среди учебных заведений разного уровня. В вузе Moodle является веб-приложением, расположенным на сервере, и доступ к нему осуществляется через браузер [4,6,7].

В Узбекистане запущена информационная система управления процессами высшего образования (HEMIS) созданная в рамках проекта Всемирного банка. HEMIS позволяет автоматизировать административную, учебную и научную деятельность университетов, предоставлять современные электронные услуги преподавателям и студентам, создать информационно-образовательный корпоративный портал университетов. Как следствие, подготовка кадров в системе профессионального образования, реализуемая в цифровой образовательной среде вуза, выступает катализатором и инициатором новых педагогических процессов [9].

Для реализации программ вуза в цифровой образовательной среде существующие образовательные технологии, формы, методы и средства не обеспечивают в полной мере выполнение социального запроса. Актуальным способом решения выявленных проблем является применение современных моделей обучения и обучающих технологий с усилением инновационных составляющих форм, методов и средств обучения. В теории инновационной педагогики представлено большое количество классификаций «технологий» авторов: Ш.А. Амонашвили, Н.Ф. Тылызиной, В.А. Сластенина, Г.К. Селевко, М.В. Кларина, В. П. Беспалько, Б.Т. Лихачева, В.В. Гузеева и др.

По направлению модернизации и отношению к традиционной системе можно выделить такие группы технологий: по признаку новизны (традиционные и инновационные); по характеру познавательной деятельности (репродуктивная и продуктивная). Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (обучение в сотрудничестве, личностно ориентированное, развивающее обучение, игровые технологии, проблемное, обучение в сотрудничестве, обучение через коммуникативность). Педагогические технологии на основе программированного и дифференцированного обучения, технологии обучения по индивидуальной образовательной траектории, групповые и коллективные способы обучения, интегрированное обучение, информационно коммуникационные технологии и др.

В эпоху цифровизации образования важными являются инновационные технологии. К ним относятся технологии проектного обучения, проблемного обучения, разноуровневое обучение, обучение в сотрудничестве, кейс технология, использование в обучении игровых методов, интегрированное обучение, информационно-коммуникационные технологии, кейс-метод, развитие критического мышления [10].

Важным в технологиях обучения на сегодняшний день, является применение передовых технологий обучения Advanced Learning Technologies (ALT). ALT – это технологии, основанные на слиянии «learning» и «e-learning». Это совершенно новый формат обучения, направленный на совершенствование образовательного процесса, который вбирает в себя традиционную педагогику и новшества технологизации. К ним можно отнести индивидуальные потребности и способности обучающегося, индивидуальные траектории обучения, виртуальную, дополненную реальности, симуляторы, интеллектуальные среды обучения и т.д. На стыке «E-learning» и «EdTech» рождается обучение через интернет; гибкое и адаптивное обучение; обучение, основанное на

взаимодействии педагогов и обучающихся с помощью дистанционных образовательных технологий [6,8].

АЛТ классифицируются на следующие группы: устоявшиеся (технологии учебного процесса на основе LMS; онлайн-оценивания, совместного обучения, менеджмента знаний и совместного производства нового знания, производства учебного контента, видео и мультимедиа в обучении); активно развивающиеся (онлайн-обучение, использование социальных сетей в обучении, адаптивное и персонализированное обучение, геймификация, обучающие игры и среды, симуляторы); прорывные (большие данные и аналитика учебного процесса, искусственный интеллект в обучении, технологически поддерживаемые методы развития навыков мышления, виртуальная и дополненная реальность в учебном процессе, интернет вещей) [11].

Выводы. Таким образом, цифровая образовательная среда вуза позволяет реализовывать образовательный процесс, предоставляя будущим кадрам и педагогам вуза новые возможности. Профессиональная подготовка кадров в такой системе вуза может реализовываться с применением традиционных технологий, методов, форм, средств обучения с обязательным применением специальных для цифровой образовательной среды технологий и специальных средств обучения.

Литература:

1. ЗРУ-637. Об образовании. <https://lex.uz/ru/docs/5013009>
2. Моисеев В. Б. Элементы информационно-образовательной среды высшего учебного заведения / В. Б. Моисеев. – Ульяновск: Изд-во Ул. ГТУ, 2002. – 152 с.
3. Пустовой Н. В. Комплексный подход к развитию электронного и дистанционного обучения в техническом вузе / Н. В. Пустовой // Качество образования. – 2012. – № 9. – С. 20-23
4. Ибрагимова О. В. Дистанционные образовательные технологии в дополнительном профессиональном образовании // Образовательные технологии и общество. – 2015. – С. 421-435.
5. Лутфиллаев М.Х. Теория и практика применения информационных технологий в учебном процессе (на основе мультимедийных средств). Ав-т дисс. на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Самарканд-2003.- 41с.

6. Файзиева М.Р. Создание и внедрение в практику образовательной платформы в условиях цифровой трансформации. Ав-т дисс. на соискание ученой степени DSc.-Чирчик: 2023.-68с.

7. Назаров И.У. Совершенствование методики преподавания дисциплины “Информационные технологии в образовании”. Ав-т дисс. на соискание ученой степени PhD. Т.: -2023.-28с.

8. Агапонов С.В. Средства дистанционного обучения: методика, технология, инструментарий / С.В. Агапонов, З.О. Джалиашвили, Д.Л. Кречман и др.: моногр. ред. З.О. Джалиашвили. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 331 с.

9. Высшее образование в эпоху цифровизации: развивать и совершенствовать. <https://yuz.uz/ru/news/vsshee-obrazovanie-v-epoxu-tsifrovizatsii-razvivat-i-sovershenstvovat>

10. Еркина С. Л. Современные образовательные технологии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aracy.pf/files/documents/44redaktor/kursy/Erkina_leksia_sovr_tehn.pdf

11. Краснова Г. А. Электронное образование в эпоху цифровой трансформации / Г. А. Краснова, Г. В. Можяева. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. – 200 с. – ISBN 978-5-94621 813-9.